

СУТОЧНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОГО ЭКОСИСТЕМНОГО ОБМЕНА НА ГРЯДОВО-МОЧАЖИННОМ КОМПЛЕКСЕ БАКЧАРСКОГО БОЛОТА

Сат А.А.^{1,2}, Дюкарев Е.А.^{1,3}, Смирнов С.В.^{1,2}, Пустовалов К.Н.^{1,2}

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск, artysh.sat@gmail.com, dekot@mail.ru

²Томский государственный университет, г. Томск

³Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск

С июля 2024 года на грядово-мочажинном комплексе Бакчарского болотного массива (научный стационар «Васюганье» ИМКЭС СО РАН) начаты наблюдения за потоками углекислого газа методом камерных измерений. Измерения выполнялись с помощью камерной автоматизированной системы мониторинга (КАСМ-8), состоящей из восьми прозрачных эмиссионных камер, разработанной в ИМКЭС СО РАН. Такой метод применяется для оценки чистого экосистемного обмена NEE.

Данные измерений обработаны с использованием программного обеспечения MATLAB/GNU Octave и методики расчета удельных потоков углекислого газа (Глаголев и др., 2010).

Результаты расчетов показали вполне закономерный суточный ход чистого экосистемного обмена как для мочажины, так и для гряды. В ночные часы значения положительные, а в дневное – отрицательные за счет поглощения зелеными растениями. Среднесуточные значения по месяцам приведены в Таблице 1.

Так, в августе суточный ход на мочажине имеет меньший разброс по значениям, чем на гряде. Это хорошо иллюстрируют диаграммы размаха (Рис. 1). Среднесуточное значение NEE на мочажине в августе оказалось отрицательными, и оно составило $-9,46$ мг/м²/ч. На гряде суточный ход аналогичный, но среднее значение аномально высокое, на наш взгляд, для измерений, проведенных световыми камерами – $135,38$ мг/м²/ч. Максимальные значения на гряде доходили до величины в 1500, в то время как на мочажине они были ниже 700, не считая отдельных выбросов. Можно сказать, что гряда в августе стала источником углекислого газа, несмотря на поглощение в светлое время суток, а мочажина – стоком.

Рис. 1 Суточный ход NEE в августе.

В сентябре NEE имеет нормальный суточный ход. По амплитуде значения на мочажине и гряде разительно не отличаются, как в августе, но для гряды они ожидаемо выше (Рис. 2). Среднесуточная величина NEE в сентябре на мочажине составила $-4,39$ $\text{мг}/\text{м}^2/\text{ч}$. Аналогичное значение для гряды уже более чем в 10 раз меньше, чем в августе, и составило $12,37$ $\text{мг}/\text{м}^2/\text{ч}$. В сентябре мочажина стала стоком, а гряда – источником.

Рис. 1 Суточный ход NEE в сентябре.

Октябрь отличается от остальных месяцев тем, что минимальные и максимальные значения находятся в диапазоне от -250 до 250 $\text{мг}/\text{м}^2/\text{ч}$. В целом дневные и ночные значения невысокие объясняются завершением вегетационного периода и снижением интенсивности обмена веществ. Среднесуточные значения в октябре для мочажины и гряды составили $19,54$ и $22,21$ $\text{мг}/\text{м}^2/\text{ч}$ соответственно. И мочажина, и гряда в этом месяце стали источниками углекислого газа.

Рис. 3 Октябрь

Таблица 1. Среднесуточные значения NEE на мочажине и гряде за рассматриваемые месяцы.

Месяц	Среднесуточные значения NEE, $\text{мг}/\text{м}^2/\text{ч}$	
	Мочажина	Гряда
Август	-9.46	135.38
Сентябрь	-4.39	12.37
Октябрь	19.54	22.21

1. Глаголев М. В., Сабреков А. Ф., Казанцев В. С. Измерение газообмена на границе почва/атмосфера. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2010. – 96 с.: табл. 4, ил. 20, библи. 70.